

Cilt/Volume 3, Sayı/Issue 5-6, Aralık/December 2025, ss. 29-48.

Geliş Tarihi–Received Date: 25.07.2025

Kabul Tarihi–Accepted Date: 15.12.2025

Derleme Makalesi – Review Article

ŞEYH HASAN AŞİRETİ'NİN ERZİNCAN İLİ REFAHIYE İLÇESİ ESKİKONAK KÖYÜNE GÖÇÜ*

(The Migration of the Sheikh Hassan Tribe to Eskikonak Village
in Refahiye District of Erzincan Province)

H. Dursun GÜMÜŞOĞLU*

ÖZ

Tarih boyunca kontrolsüz nüfus artışı, yeni yurt arayışları ve savaşlar, insan topluluklarının doğası gereği ortak hareket etme eğilimiyle birleşerek sürekli göç hareketlerine neden olmuştur. Atalarımız, farklı yüzyıllarda Orta Asya'dan Anadolu ve Balkanlar'a dalgalar halinde göç etmişlerdir. Bu toplulukların yerleşik hayata geçiş süreçlerinde, köy veya yerleşim yerlerine ya siyasi liderlerinin ya da şeyh, dede, baba, derviş gibi inanç önderlerinin isimlerini verdikleri görülmektedir. Bu durum, tarihi kaynaklardan da doğrulandığı üzere, konar-göçerlikten kısmen yerleşik tarım toplumuna geçişin bir göstergesidir. Ancak, savaşlar, tabii afetler ve yazılı hatıra bırakma duyarlılığının düşüklüğü gibi etkenler nedeniyle, özellikle 16. yüzyıldan önceki döneme ait belgelerin azalması, tarihsel anlamda bazı karanlık noktaların oluşmasına yol açmıştır. Şeyh Hasan Aşireti üzerine basılı eserler ve yayınlanmış makaleler bulunmasına rağmen, konunun farklı kollarına dair yeterli çalışma olmadığı düşünülmektedir. Şeyh Hasan'ın soyu, Malatya'nın Arapgir ilçesi Onar köyünde yerleşmiş olsa da aşiretin kolları Anadolu'nun farklı kırsal kesimlerine ve sonrasında büyük şehirlere yayılmıştır. Bu makale, Şeyh Hasan Aşireti'nin bu kollarından biri olan Zazalı Ali koluna odaklanmaktadır. Makale, bu kolun tarihi yolculuğunu incelemektedir: 1515-1530 yılları arasında Tunceli'nin Ovacık ilçesine gelişi ile 19. yüzyılın ilk yarısında Erzincan'ın Selamet köyüne, oradan da Refahiye'nin Eskikonak köyüne yerleşimi. Ayrıca, çalışmada Zazalı Ali kolunun günümüzdeki yayılım alanları, özellikle Eskikonak köyü halkından 1960-1974 yılları arasında İstanbul'a göç edenlerin yerleştiği semtler, şehre uyum süreçleri ve köydeki yaşamlarına dair önemli notlara yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Şeyh Hasan Aşireti, Eskikonak köyü, Oğuzlar, Bayat boyu.

* Bu makale 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde Munzur Üniversitesi'nde düzenlenen Anadolu'nun Horasan'ı Tunceli Sempozyumu'nda sunulan bildirinin geliştirilmiş halidir.

* Bektaşî halifebabası-Yazar. e-posta: dursungumusoglu@hotmail.com

ABSTRACT

Throughout history, uncontrolled population increase, new homeland searches, and wars, combined with the nature of human communities to move together, have caused continuous migration movements. Our ancestors, in different centuries, migrated in waves from Central Asia to Anatolia and the Balkans. In the settling down processes of these communities, it is seen that they gave the names of either their political leaders or their belief leaders such as sheikh, dede, baba, dervish to the village or settlement places. This situation, as also confirmed by historical sources, is an indicator of the transition from a partially nomadic to a settled agricultural society. However, factors like wars, natural disasters, and the low sensitivity of leaving written memories have caused the decrease of documents, especially those belonging to the period before the 16th century, bringing with it the existence of some dark spots in the historical sense. Despite the existence of published works and articles on the Sheikh Hasan Tribe, it is thought that the studies on the different branches of the subject are insufficient. Although the lineage of Sheikh Hasan settled in the Onar village of Malatya's Arapgir district, the branches of the tribe have spread to different rural areas of Anatolia and subsequently to big cities. This article focuses on the Zazalı Ali branch, which is one of these branches of the Sheikh Hasan Tribe. The article examines the historical journey of this branch: its arrival in Tunceli's Ovacık district between 1515 and 1530, and its settlement in Erzincan's Selamet village, and from there to Refahiye's Eskikonak village, in the first half of the 19th century. Additionally, the study includes important notes concerning the present-day spreading areas of the Zazalı Ali branch, especially the neighborhoods settled by the people who migrated to Istanbul from Eskikonak village between 1960 and 1974, their adaptation processes to the city, and their lives in the village.

Key words: Sheikh Hasan tribe, Eskikonak village, Oghuzs, Bayat tribe.

GİRİŐ

Őeyh Hasan Aőireti'ne dair bazı tarihsel bilgiler M. Őerif Fırat (1983) ve Ali Kemali'nin (1992) eserlerinde bulunmaktadır. Osmanlı Arşiv belgelerinde ise aőiret üyelerinden bazılarının adli olaylarla ilgili kayıtlarına rastlanmaktadır. Aőiret üzerine yapılan müstakil kitap çalıőmalarından biri de İsmail Onarlı'ya (2001) aittir. Onarlı, eserinde vakfiye senedi, muhtelif dönemlere ait fermanlar ve sözlü gelenekten aktarılan bilgileri bir araya getirmiőtir. Bunların dıőında, Őeyh Hasan ile ilgili makalelerin Alemdar Yalçın-Hacı Yılmaz (2004), Veli Saltık (2013), Hacı Yılmaz (2017), Kader Demir-Ahmet Aksın (2023) tarafından kaleme alındığı görölmektedir.

Ancak, Şeyh Hasan Aşireti'nin 19. yüzyılın ilk yarısında Erzincan Refahiye Eskikonak köyüne gelip yerleşen ve aynı zamanda yazarın büyük dedesi olan Zazalı Ali hakkında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Uzun yıllar süren sözlü ve yazılı belgelerden faydalanılarak hazırlanan bu çalışmanın, söz konusu eksikliği gidererek bilim dünyasına önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Orta Asya'dan göç ederek Anadolu'ya yerleşen bu aşiret üzerine yapılacak sosyolojik ve antropolojik çalışmalar, literatürdeki boşluğu doldurmanın yanı sıra, Anadolu'ya göç eden Türkmen aşiretlerinin siyasi ve kültürel yapısı hakkında da yeni bilgiler sunacaktır.

Eskikonak köyünde, Hormekli, Koçgiri ve Şeyh Hasan Aşireti mensupları 1974 yılına kadar barış içinde bir arada yaşamışlardır. Şeyh Hasan konusuna ilişkin olarak köyde yaptığım saha çalışmasında, köyün önde gelenleriyle yüz yüze derinlemesine görüşmeler yapılmış ve bazı gözlem notları tutulmuştur.

Göçün Şeyh Hasan Aşireti üzerindeki etkilerinin daha iyi analiz edilebilmesi için, öncelikle henüz akademik düzeyde çalışılmamış olan diğer kollar üzerine de sosyolojik ve antropolojik araştırmalar yapılarak akademik literatürün zenginleştirilmesi, sonrasında ise varılan sonuçların sentezlenmesi yerinde olacaktır.

Şeyh Hasan Aşireti ile ilgili araştırmaların artması neticesinde, mezkûr aşiret ile Anadolu'ya göç eden benzer aşiretler arasındaki ilişkiler, etkileşimler ve benzerlikler üzerine fikir edinilmesi de mümkün olacaktır.

Şeyh Hasan Aşireti ile ilgili bilgilerin önemli bir kısmına sözlü geleneklerden ulaşılmaktadır. Sözlü geleneklerde tanınmış kişilerin adlarının geçtiği yerlerde bazı kronolojik sorunlar olduğu tespit edilse de bu bilgilerin iyi analiz edilmesi hâlinde tarihî kaynaklarla uyumlu yeni yorum ve tespitlerin yapılabilmesi her zaman mümkündür.

BULGULAR VE TARTIŞMA

1. Eskikonak Köyü'nün Coğrafi Konumu

Eskikonak köyü, Erzincan'a bağlı Refahiye ilçesinin yaklaşık 22 km güneybatısında, iki küçük derenin "Y" harfi şeklinde birleştiği bir mevkide

kurulmuŐtur. Cođrafi koordinatları yaklaşık olarak 39.81667 kuzey enlemi ve 38.71667 dođu boylamıdır.

Kyn hem eski hem de yeni adı Eskikonak'tır. Bu ismin nereden geldiđine dair elimizde kesin bir bilgi veya gvenilir bir sylence bulunmamaktadır. Ancak, bizden nce burada yaŐayanlardan kalma izlerin varlıđı nedeniyle, blgenin eski bir konaklama veya yerleŐim yeri olduđu dŐncesinden esinlenilerek bu adın verilmiŐ olabileceđi kanaati oluŐmuŐtur. lkemizdeki kylere dair yayımlanmıŐ muhtelif kitaplarda ve 1928 tarihli, eski yazı ile yayımlanmıŐ *Son TeŐkilt-ı Mlkiye'de Kylerimiz* adlı vilayetlerin teŐkilatlanması ile ilgili eserde de Eskikonak ismine rastlanmaktadır (1928).

Vaktiyle Kuruçay'a bađlı olan Eskikonak ky, Gavuryurdu, Gezge ve Kabullar kyleriyle birlikte, 4 Mayıs 1933 tarihinde Refahiye'ye bađlanmıŐtır.

Eskikonak ky adı, 1974 yılına kadar yayımlanmıŐ kitaplarda yer almaktadır. Ancak, İçişleri Bakanlıđı tarafından 1981 yılında yayımlanan *Kylerimiz* adlı kitapta Eskikonak kynn adı geçmemektedir. Bunun nedeni, İçişleri Bakanlıđı Mahalli İdareler Genel Mdrlđnn 03.04.1974 tarihli onayı ve sonrasındaki resmi yazıŐmalarla kyn tzel kiŐiliđinin kaldırılarak Yeniyurt kyne bađlanmasıdır.

2. Őeyh Hasan AŐireti'nin Tarihsel Kkeni

Őeyh Hasan aŐireti ile ilgili yapılmıŐ olan çalıŐmalar birkaç ana baŐlık altında toplanabilir:

2.1. İsmail Onarlı'nın ÇalıŐmaları

İsmail Onarlı, çalıŐmasında hem szl geleneđe hem de yazılı belgelere yer vermiŐtir. Onarlı'nın aktardıđı bilgilere gre Őeyh Hasan, Trkistan'ın Yesi Őehrinin ç Kurgun yoresinde dođmuŐtur. Ođuzların Bozok Kolu'nun, Grhanođulları'nın, Bayat boyuna bađlı On-Er oymađındandır (Onarlı, 2001, s. 17-18). Őeyh Hasan dnyaya geldiđinde dedesi BahŐi Han oymak beyidir. Abbasi zulmnden bu glgeye gŐen Hz. Ali soyundan gelenler BahŐi Han'a sıđınırlar. BahŐi Han, ođlu Ahmed'i, sıđınnacı Musa-ı Kazım'ın (. 799) ođlu Abbas'ın kız torunlarından Vedduha ile evlendirir ve bu evlilikten Őeyh Hasan dođar. Seyyide ile evliliđinden sonra kendini tasavvuf đretisine adayan Ahmed, ilim ve irfan sahibi olarak “Őeyh” ve “Hce” unvanlarıyla anılmaya baŐlar ve sufilik mahlası olarak “Verani” lakabını alır; bylece “Őeyh Ahmet Verani” olarak n salar. BahŐi

Han'ın vefatı üzerine beylikten feragat eden babasının yerine Şeyh Hasan, oymağının beyi ve yeni aşiretinin reisi olur. Kardeşi Şeyh Ahmet'i ise ikinci reisliğe getirir. Aşiretin dış ilişkilerini ve askeri idaresini Şeyh Hasan yönetirken, iç düzeni ve dini işleri Şeyh Ahmet yönetir. Orta Asya'daki iç karışıklıklar ya da bir rivayete göre Şeyh Hasan'ın Pîr'i Hâce Ahmet Yesevi'den icazet alması sonucu, "Kırk Kalenderi Derviş" ile ve oymağıyla birlikte Moğol istilasının da etkisiyle Anadolu'ya (Rûm'a) gitmek üzere Türkistan'dan yola çıkarlar (Onarlı, 2001: 17-18).

İnsanları irşat etmek amacıyla 21 Recep 582 (1186) tarihinde İsfahan kalesinden yol izinnamesi alınmıştır. Şeyh Muhammed bin Abdullah Ardistani (Hindistani-Horasanî) tarafından yazılan belgede şöyle denilmektedir:

"...On İki İmam ve şanlı evlatlarından olma Şeyh Hasan'ın geçtiği bölgelerdeki sultan, vezir, emir, büyük efendiler, İslam kadıları ve onların hadimleri, her şehirde ve köyde zaviye ve tekkelerde, kilise ve hayır yerlerinde; Arap'ın, Türk'ün, Acem'in, doğulusu batılısı Deylemliler, Akrad ve Haşimiler, hâsılı devlet erbabı gelip müracaat edeceklere ilgi gösterip, hediye ikram edip ve nimetlerden hissedar edip koruyarak, bugüne kadar imdada yetişip onları muhafaza etsinler" (Onarlı, 2001: 19).

Bayat Boyu oymaklarının, Yukarı Fırat Havzası'na yerleşerek obalar şeklinde köyler ve zaviyeler kurarak 12. yüzyılın sonlarına doğru yerleşik düzene geçtikleri belirtilmiştir (Onarlı, 2002: 665-704). Bayat boyu beyi ve inanç önderi Sultan Onar, diğer adıyla Şeyh Hasan, aşiretiyle Orta Asya'dan Anadolu'ya göç ederek öncelikle Elâzığ-Tunceli bölgesine ve Malatya'nın Arapgir ilçesine yerleşir ve orada yaşar (Onarlı, 2001: 15).

Şeyh Hasan'ın türbesi, Malatya'nın Arapgir ilçesine bağlı, 11 km uzaklıktaki Onar köyündedir.

Onarlı, eserlerinde Şeyh Hasan Vakfı'nın bazı kesintilere uğramasına rağmen varlığını sürdürdüğünü belirtmiştir. Ayrıca, türbede bulunan mezar taşı üzerindeki Bayat boyu damgası ile diğer mezar taşları, vakfiye ve fermanlar gibi yazılı belgelerdeki verileri karşılaştırarak sonuçlara ulaştığını bildirmiştir (Onarlı, 2002: 665-704).

Onarlı'nın eserinde yer verdiđi Vakfiye belgesi, I. Alaeddin Keykubat (1219/20-1237/8) dnemine ait On-Er Zaviyesi'ne ait bir vakıf belgesidir. Aynı zamanda Onar kynn kuruluşunu ve sınırlarını da belirleyen bu vesika, Latin harflerine çevrilmiŐ hliyle syledir: "...Tahriren fi ğurre-i Őehr-i Rebilhir. Senete ihd ve iŐrine ve sitti-mietin."

Bu belgenin 1 Rebiylahir 621 (22 Nisan 1224) tarihinde dzenlendiđi grlmektedir. (EK: 1)

2.2. Veli Saltık'ın GrŐ

Őeyh Hasan AŐireti ile ilgili diđer bir grŐ ise Veli Saltık tarafından zetlenmiŐtir. Saltık'a gre MuŐ yresinde yaŐayan ve "Őeyh Hasanlılar" olarak bilinen topluluk, iki ana koldan gelmektedir ve halk bunları tek kkten sanmaktadır. Topluluđun bir kolu Ehlibeyt'ten (Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın evliliđinden dođan İmam Hseyin'in Kerbela katliamından kurtulan ođlu Zeynel Abidin'in soyundan) gelmektedir. Bu koldan gelenlere "Dede Őeyh Hasanlılar" denir; bunlar Alevi inanç nderleridir ve geniŐ bir talip topluluđuna nderlik ederler. Bu kolun Anadolu'ya gelen ilk nderleri Őeyh Hasan ve Őeyh Ahmet kardeŐlerdir. İkinci kol olan "AŐiret Őeyh Hasanlılar" ise esasen Mođol kkenli olup, yaŐadıkları blgelerde hkim olan kltrn etkisiyle kimi yerde Krtçe, kimi yerde Zazaca, kimi yerde Trkçe konuŐmaktadırlar. AŐiret Őeyh Hasanlıların sayılarının bugn iki yz bini bulduđu belirtilmektedir (2013: 279-312).

Gerek szl gelenekten (KK1; KK2), gerekse İsmail Onarlı'nın vakfiye senedi, fermanlar ve Osmanlı ArŐiv belgeleri gibi yazılı verilere dayanarak, Eskikonak kyne gelen ataların Malatya Onar kynden geldikleri tespiti isabetli grnmektedir. Trbesi halen Arapđir'in Onar kynde bulunan Őeyh Hasan'ın evlatları, uzun sre burada yaŐayıp ođaldıktan sonra bir kısmı MaraŐ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Sivas ve Kayseri'nin muhtelif yerlerine dađılmıŐlardır.

3. Őeyh Hasan AŐireti'nin Bir Kolunun Eskikonak Kyne Gc

Eskikonak kyndeki Őeyh Hasan AŐireti mensuplarının ataları, Orta Asya'dan Anadolu'ya gc ettikten sonra Elzıđ-Tunceli blgesine ve Malatya'nın Arapđir ilçesine yerleŐmiŐlerdir. Arapđir'de nfusun ođalması ve belirlenemeyen baŐka nedenlerle aŐiretin bir kısmı, 1515 ile 1530 yılları arasında Tunceli'nin Ovacık ilçesine yerleŐmiŐtir (Onarlı, 2001: 215).

Daha sonra Ovacık'tan göç eden bir kol, Erzincan'ın Zazalar köyüne gelerek burada uzun süre yaşamıştır (M. Gümüšođlu, kişisel iletişim, 2025). Sözlü geleneklere göre, muhtemelen 19. yüzyılın ilk yarısında, Zazalar köyünde yaşayan üç kardeşten biri orada kalmış; diđer ikisi ise sırasıyla Kemah'ın Selâmet köyüne ve Refahiye'nin Eskikonak köyüne göç ederek 19. yüzyılın ortalarında yerleşmiştir.

Eskikonak köyüne gelen ve Zazalı Ali olarak tanınan bu kişinin Mehmet adında bir ođlu olur. Mehmet'in ise Mahmut, İsmail, Hüseyin ve Hasan adlarında dört ođlu dünyaya gelir. Bu dört kardeş, Eskikonak köyünde yaşamış olan üçüncü kuşaqı temsil etmektedir. Bu soyun günümüzde hayatta olan üyeleri ise 7. ve 8. kuşaklardır.

Eskikonak'ta yaşayan Şeyh Hasan Aşireti üyeleri, mevcut durumlarıyla talip grubundandır. Selamet köyünde buldukları sırada dedelik hizmeti yapanlarının olup olmadığı tespit edilememiştir. Bu aşiretin irşat hizmetleri, Derviş Cemâl evlatları tarafından yerine getirilirdi. Ali Kemali (1992:145) de benzer bir tespiti kaydetmiştir.

Derviş Cemâl, Hacı Bektaş Velî halifelerindendir ve Hacı Bektaş Velî'den icazet aldığı *Velâyetname*'de kayıtlıdır (Duran & Gümüšođlu, 2010: 773).

Ali Kemali, eserinde (1992, s. 160), 1930'lu yıllarda Ovacık'ta yaşayan Şeyh Hasan Aşireti'nin Gülabi Uşaqı, Arslan Uşaqı, Kemah'ta bulunan Keçel Uşaqı, Bal Uşaqı, Abbas Uşaqı, Kâv Uşaqı, Kırganlı Uşaqı, Koç Uşaqı, Birmanlı, Aşuranlı Uşaqı, Demanlı Uşaqı, Topuz (Bezgâr) Uşaqı, Karaballı Uşaqı, Seyyit Kemal Uşaqı, Laçın Uşaqı, Ferhat Uşaqı, Beyit Uşaqı ve Şam Uşaqı gibi kollarını belirtmektedir.

Eskikonak köyünde, Şeyh Hasanlılar, Hormekliler ve Koçgiri Aşireti olmak üzere üç aşirete mensup insanlar bir arada yaşamıştır. Eskikonak köyü ismine Erzincan dışında Ağrı'nın Patnos ve Gaziantep'in Nizip ilçelerinde olduğu gibi Bulgaristan'da da rastlanmaktadır.

Köyün isim olarak ulaşılan en eski kaydı, M. Şerif Fırat'ın eserinde yer alan bir açıklamada geçmektedir: Hormekli aşiretinin Bali kabilesinin 1628 tarihinde Kırıktaş, Kürelik, Alacahan, Halitler, Gavuryurdu (Yeniyurt) ve Eskikonak köylerine yerleştiđi belirtilmiştir (Fırat, 1961: 80).

Zazalı Ali'nin ailesi ile kye geldiđinde burada kimsenin olmadıđını ve daha nce yerleŐenlerin baŐka yerlere gç ettiđini dŐnmekteydik. Bu tahmini dođrulayan bir bilgiye, 2003 yilındaki bir ziyarette ulaŐıldı. Tarafımızdan kyn yaŐlılarından edinilen bilgiye gre, Eskikonak'ın gneyinde, Diyarlar kyne yakın blgede, Hormekli aŐiretinin kollarından Zerkenliler'in mezar yerleri ve eski ev kalıntıları bulunmaktaydı. Zerkenlilerin daha sonra Gemecik kyne yerleŐtikleri bildirilmiŐtir.

Eskikonak kyne tespit edilebilen ilk yerleŐim tarihinin 1628 olduđu, Zazalı Ali'nin ise 1845-1850 yılları arasında kye geldiđi kuvvetle muhtemeldir. KuŐaklar arasındaki sreyi yirmi yıl olarak kabul ettiđimizde, Zazalı Ali'nin geliŐ tarihi bu aralıđa denk gelmektedir. Yeniçeri Ocađı'nın kaldırılmasından sonra askere alma ve vergi toplama amaŐlı en eski yerel yazılımların 1845 yıllarında yapıldıđı bilgisi ıŐıđında yapılan Osmanlı ArŐivi araŐtırmalarında Eskikonak ky ismine rastlanmaması; Zazalı Ali'nin 1845 yılı sonrasında geldiđini, ya da kyn sadece tek bir evden oluŐması nedeniyle gzden kaçtıđını dŐndrmektedir.

Ali Kemali'nin 1930'lu yıllara ait tablosu, Eskikonak'ta 62 kiŐi (32 erkek, 30 kadın); Yenyurt'ta (Gavur Yurdu) 72 kiŐi (37 erkek, 35 kadın); Halitler kynde ise 110 kiŐi (60 erkek, 50 kadın) yaŐadıđını gstermektedir (Kemali, 1992: 160).

1964 yılında kyde sadece 10 hane kalmıŐtı (ortalama 50 kiŐi). nk 1950'lerden itibaren genç neslin Őehirlere gç baŐlamıŐtı. 1974 yılına gelindiđinde ise, kydeki son evde yaŐayan Karakoç ailesinden kiŐi, alıŐamayacak kadar yaŐlanması nedeniyle İstanbul'a gç etmek zorunda kalmıŐtır. Bylece muhtarlık yetkisi Yenyurt kyne intikal etmiŐtir.

Bu gç hikayesi zetle, Zazalı Ali'nin kye geldiđi dnem ile btn insanların byk Őehirlere gç ettiđi dnem arasında yaklaşık 150 yıllık bir sre geçtiđini gstermektedir. Benzer Őekilde, 1628'deki ilk yerleŐim ile Zazalı Ali'nin geliŐi arasında da 150 ila 200 yıl arasında bir sre geçmiŐtir. Bu dng, her 150-200 yılda bir nfusun artması, arazilerin sabit kalması ve yeni kazanç kapılarının aılamaması sonucu, o blgede yaŐayanların baŐka yerlere gç etmesini beraberinde getirmiŐtir. Muhtemelen bu gç dngs sonucunda geride kalan eski evden dolayı blgenin adı "Eskikonak" olarak kalmıŐtır.

Bu durum, 1628 yılı ile 19. yüzyılın başlarına kadar burada bir yerleşimin var olduğunu; daha sonra Zazalı Ali'nin ailesi ile gelerek yerleşimin yeniden gerçekleştiğini göstermektedir. Zaman içinde yapılan evlilikler sonucunda, baba tarafı Şeyh Hasan aşiretine mensup olanlar, anne tarafından yakın çevre köylerdeki Hormekli Aşireti'nin muhtelif kollarına mensup olmuşlardır. 20. yüzyılın başında ise Koçgiri Aşireti üyelerinden (sonradan Karakoç soyadını alan) kişilerin köyden yer satın alarak gelip yerleştikleri ve Sivas İmranlı tarafındaki akrabalarıyla kız alıp verme yoluyla ilişki kurdukları tespit edilmiştir.

4. Şeyh Hasan Aşireti'nin Şehirlere Göçü

Eskikonak köyünden İstanbul'a gelip yerleşen ilk kişilerden biri bu makaleyi kaleme alan yazarın babası Kemal Gümüšoğlu'dur (1950). Onun İstanbul'a gidişi, babasının (dedesi) büyük tepkisine neden olmuştu; çünkü şehre gitmek, onlar için baba yurdunu terk etmek anlamına geliyordu. Ailece İstanbul'a geliş ise 29 Ekim 1960 tarihinde gerçekleşmiştir. 1963 yılında dedesi köyde rahatsızlanınca tedavi için İstanbul'a gelmek zorunda kalmıştır. Bu durumu gören kirkesi (yöredeki söylenişle "kivra") Kemah, İhtik köyünden Hasan Tanyıldız'ın, dedesine "Hüseyin Ağa, bak artık İstanbul'da da bir evin var, bu ev olmasa nerede kalırdın" demesi üzerine dedesi ona hak vermiştir (KK1).

İlk defa şehre göç edip yerleşenler, henüz köyde yaşamını sürdüren gençlere örnek teşkil etmiştir. Köydeki sıkı aile bağları bazı avantajlar sunsa da göçün ardındaki temel itici güçler şunlardır:

- Aynı insanlarla sürekli bir arada olmanın getirdiği psikolojik sorunlar ve travmalar.
- Dedikodular.
- Köyde veya yakın yerlerde okul ve hastane imkânının bulunmaması.
- Daha farklı yaşam alanlarına, ekonomik ferahlığa ve refaha duyulan özlem.

Eskikonak köyü mensubu üç aşirete ait (Şeyh Hasanlılar, Hormekliler, Koçgirililer) özellikle 1900-1925 doğumlu olanlar, İstanbul'a gelerek mandıralarda veya çeşitli işlerde işçilik yapmışlardır. Çoğunlukla rençberlikten başka bir meslek

bilmeyen bu insanlar, Őehirde kazandıklarını köye götürmüş ve oradaki ihtiyaçları için kullanmışlardır.

1950-1960 yıllarında İstanbul'a gelen daha genç kuşak ise başlangıçta işçilikle yetinmek yerine; apartman görevlisi, Őoför, kahvehane işletmecisi, çeşitli Őirket çalışanı ve emniyete bađlı mahalle bekçisi gibi farklı mesleklere yönelmişlerdir.

Köyden gelenler, ata kültürünü yaşatmak, ötekileştirilmemek ve yeni yaşama uyum sağlamak amacıyla dayanışma odaklı olarak aynı mahallelerde birbirlerine yakın yerlere yerleşmeye başlamışlardır.

Gençler genellikle 13-15 yaşlarına gelince, yanlarına bir kat yatak ve yorgan alarak gurbete çıkmışlardır. Kendilerinden önce giden köylü veya akrabalarının yanına sığınmışlardır. Bu kişiler, gençlere hem bekârların kalabileceđi bir yer hem de iş bulmuşlardır. Bu anlamda İstanbul'da ilk yerleşimler Kuledibi, Tophane ve Feriköy semtlerinde gerçekleşmiştir.

Daha sonra gerek Feriköy'de gerekse Okmeydanı ve Hasköy'deki hazine arazilerini aracıardan belirli bir ücret karşılığında satın alarak gecekondular inşa etmeye başlamışlardır. Bu süreçte eş ve çocuklarını da köylerinden getirerek Őehirde aile düzenlerini kurmuşlardır.

Zaman içinde çevre yolu geçmesi nedeniyle istimlak edilen yerlere karşılık Küçükköy'de arsa tahsis edilenler dışında, önemli bir kesim genellikle Ümraniye, İhlamurkuyu ve Dudullu bölgelerine yerleşmiştir. Bu arada yurt dışına giderek oralara yerleşenler de olmuştur.

Eski neslin vefat etmesiyle birlikte, yeni neslin farklı çevrelerden kişilerle evlenmesi, eğitim ve ekonomik sosyal yapıdaki deđişiklikler, yeni yaşam formlarına dođru evrilmeyi kaçınılmaz kılmıştır. Köy adına kurulan dernekler, kültürel gelenekleri yaşatmak açısından önemli görevler üstlenmektedir.

Ő. Eskikonak Köyündeki Őeyh Hasan AŐiretinin Etnik Kimliđi

Atalarımızdan intikal eden bilgiler, aşiretin köken itibarıyla Ođuz Türkleri olduđu ve Horasan'dan geldiđi yönündedir. Kutsal dađ, kutsal su, türbe kültü, yaşam tarzı, sabah güneşe karşı dua etme ve mezar taşlarındaki motifler gibi kültürel unsurlar da bu kökeni destekleyen ipuçlarıdır.

Kadri Kemal Kop'un verdiği bilgilere göre (Kop'tan aktaran Fırat, 1983: 20), miladın dokuzuncu yüzyılında Türkistan'dan Anadolu'ya göç eden birçok Türkmen kabilesi bulunmaktadır. Bunlardan bir asır sonra gelen Kayıhanilerle birlikte, yine birçok oymak Fırat ve Dicle vadilerine yerleşmiştir. Alpaslan'ın Malazgirt zaferinden sonra da Türkistan'dan pek çok Türkmen boyu, doğunun çeşitli bölgelerine, Dersim ve Erzincan havalisine gelip yurtlanmıştır. 13. yüzyılda Oğuz neslinden Akkoyunlu ve Karakoyunlular Ahlat ve Malazgirt'te güçlü bir hükümet kurmuşlardır. Yine 13. yüzyılın başında Moğolların önünden kaçıp Erzincan, Dersim, Akçadağ ve Maraş gibi sarp bölgelere sığınan aşiretlere İlhaniler (Moğollar) ve Osmanlılar tarafından sayısız zulümler yapılmıştır.

Kop, devamla bu kabilelerin Kızılbaş adı altında milli birlikten uzaklaştırıldıklarını ve Osmanlılardan gördükleri sürekli kötülükler yüzünden kendilerini yabancı sanıp milli duygularını ve dillerini yitirmekten endişe duymadıklarını yazmaktadır. Sünnilik ve Şiiliğin siyasi firkalar halinde yürüdüğü o çağda, Padişah Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasından korkarak Doğu Anadolu'daki Kızılbaşlığı yok etmek kastıyla harekete geçmiş ve iç ile Doğu Anadolu'daki Alevilerden kırk bin kişinin kanını akıtmıştır. Yavuz Sultan Selim'in 23 Ağustos 1514'te Çaldıran Ovası'nda Şah İsmail'i yendikten sonra dönerken, Fırat'tan İmranlı'ya kadar ele geçirdiği bölgelerde yaşayan Bektaşî ve Kızılbaş Türklere çatıp onları doğunun sarp dağlarına kaçırdığını; bu şekilde dağlara sığınan Türk ve Türkmen boylarının benliklerini kaybettiklerini belirtir (Aktaran Fırat, 1961: 20).

Besim Atalay, *Bektaşilik Edebiyatı* adlı eserinde Tahtacılar ve Çepnilerin Sünni köylülerden bahsederken "Türk" dediklerini; kendilerinden bahsederken ise "Türkmen" dediklerini ve "Türk" kelimesinin onlarca Ehlisünnet karşılığı olduğunu belirtmektedir (Atalay, 1991: 32-33). Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen bir sempozyumda da (2007) benzer bir söylemin Bulgaristan'da yaşayan Alevi ve Bektaşî kökenli insanlar için de geçerli olduğu ifade edilmiştir.

Refahiye'ye bağlı Alevilerin yaşadığı köylerde Sünni köyler için "Türk" tabirinin kullanıldığı gibi, Sünni köylerde yaşayanlar da Aleviler için "Kürt" tabirini kullanırlar. Oysa yaşlılara etnik kimlikleri sorulduğunda, Horasan'dan geldiklerini ve Türk olduklarını belirtirler; Şafii mezhebinden olanlara karşı da

mesafeli durarak onlarla ilgileri olmadığını ifade ederler. Bu durum, "Türk" veya "Kürt" tabirlerinin arkasındaki asıl nedenin etnik değil, mezhebi farklılıkları doğru ifade etme amaçlı olduğunu açıkça göstermektedir.

Őeyh Hasan Aőireti'nden Eskikonak'a ilk gelen kişinin Zazalı Ali olduđu ve Zazalar Köyü'nden geldiđi daha önce belirtilmiőt. Ataların Arapgir Onar köyünde Türkçe konuőtđu ve Türk oldukları göz önüne alındığında, Zazacayı göçler nedeniyle Ovacık'ta öğrenmiőt olmaları anlaőtılmaktadır.

20. yüzyılın baőtında köye Koçgiri Aőireti mensuplarından Karakoç soyadlı kişilerin gelmesiyle, zaten büyük ölçüde kelime benzerliđi olan yeni bir dilin kabulü zor olmamıőt. Küçük çocuklar doğal olarak Kürtçe (Kurmanci) dilini daha çabuk kavramıőt. Zaman içinde yaőtılar özelde Zazaca konuőtmaya devam ederken, köyde yaygın kullanılan dil Kürtçe olmuőt. Yakın çevre köylerden Yenyurt'ta ve Kırıkaőt'ta Zazaca konuőtulması ve gençlerin birbiriyle evlenmesi, her iki dilin de öğrenilmesini ve güncelliđini korumasını sađlamıőt. Yenyurt köylüleri de atalarının sözlü olarak Dersim tarafından geldiklerini beyan etmiőtlerdir.

Tanzimat Fermanı'nın ilan edildiđi yıllara kadar Türkmenlerin konar-göçer yaőtadığı bilinmektedir. Ferman sonrası Osmanlı Devleti, askere alma ve vergi toplama amacıyla mecburi iskân konusunu gündeme getirmiőt ve uygulamıőt. Bu süreçte, isyan eden Kürtçe konuőtan veya Kürt kökenli aőiret üyeleri aileleriyle birlikte Türk köylerine yerleőtmiőtlerdir. Komőtuluk ve alışveriőt iliőtikleri nedeniyle bazı köylerde ana dil zamanla Kürtçe olurken, bazı köylerde ise vaktiyle Kürtçe konuőtulurken zamanla Türkçe yeni neslin ana dili haline gelmiőt.

Dil deđiőtimine dair bizim de Őahit olduđumuz çarpıcı örnekler Őöyledir:

Bolu'da dođan ve yaklaşık 1990'da vefat eden Çerkez kökenli Hayriye Gümüőöđlü, yazarın amcası Hasan Gümüőöđlü ile evlenip uzun süre Eskikonak'ta yaőtaması nedeniyle mükemmel bir Őekilde Kürtçe konuőturdu. Kendini Çerkez gibi hissetmezdi ve Alevilik inancını bütün samimiyeti ile yaőtardı (Gümüőöđlü, 2003: 20).

Sivas, Gölova'ya bađlı Uluçukur köyünde yaőtayan Selanik göçmenlerinden Ali Rıza Bey, Halitler köyünden gidip oraya yerleőtten Gürzođlü soyadlı Hormek

aşiretinden kişilerle sadece komşuluk ilişkilerinden dolayı Kürtçe öğrenmiş; 40-45 senelik komşuluk ilişkilerinden sonra Alevileşmiştir.

Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda Türkmen unsurlar önemli bir yer tutarken, saray çevresindeki Farslaşma etkileri, aşırı vergiler ve devlet otoritesinin zayıflaması çeşitli isyanlara yol açmıştır. Benzer bir durum Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve gelişiminde de görülmüştür. Osmanlı, beylikten imparatorluğa geçince asli unsurlarından uzaklaşmaya başlamış; bu duruma Türk asıllı olmayan kadınların sarayda yer almasının da etkisi olduğu düşünülmektedir.

Özellikle Şah İsmail ve Yavuz Sultan Selim arasındaki hadiseden dolayı Türkmen denilen Alevi-Kızılbaş topluluklara önyargılı bakışların geliştiği, katliamların yapıldığı ve bu bakış açısının yüzyıllarca devam ettiği tarihi bir gerçektir.

Cemâl Şener bu konuda şunları yazmaktadır (Şener, 2002: 15):

“Bruinessen'in yazdıklarından ve Jandarma Genel Komutanlığı raporundan çıkan sonuç; Türkçe'nin unutulduğu, onun yerine Zazaca ve Kurmanci'nin hâkimiyet kurduğudur. Demek ki Aleviler önce Türkçe biliyorlar. Türkçe'nin yerini zamanla Kürtçe ya da Zazaca alıyor. Bu durum Türk tarihi, Osmanlı-Alevî ilişkileri ve Osmanlı-Kürt ilişkileri ile koşut sayılır. Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Türkmen ağırlığı vardı. Bu, Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar devam etti. Devşirme geleneği Osmanlı'da hâkim oldukça Türkmen düşmanlığına koşut olarak Alevî düşmanlığı da arttı. Türkmen'in önünde iki yol vardı: Ya Sünnileşip ümmetleşecekti ya da 'Katli vacip'ti. İşte Osmanlı'ya karşı bitip tükenmeyen Celâli ayaklanmaları böyle başladı. Merkezi otoritenin güçleri karşısında yenilen Türkmen'in canını kurtarmak için tek yol kalmıştı: Kuş uçmaz kervan geçmez dağ köylerine yerleşmek. Türkçe'yi unutup Kürtçe ve Zazaca'yı öğrenip canını kurtarmak. İşte Horasan Türkleri'nin Kürtleşme macerası böyle başlıyor.”

Aynı eserin devamında, konuya dair önemli bir başka belgenin de Dersim Milletvekili Hasan Hayri Bey'in 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı tarihi konuşma olduğu belirtilir (Şener, 2002: 25). Hasan Hayri Bey bu konuşmasında; Harzem'den gelen ve Türkçe konuşan atalarına Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat'ın yerleşme izni verdiği, ancak Yavuz Sultan Selim zamanında

can gvenlikleri nedeniyle Dersim dađlarına çekilmek zorunda kaldıkları ve tecrit neticesinde kendilerini gizlemek iin Krte ğrendiklerini, sre iinde Trkeden uzaklaŐarak KrtleŐtiklerini belirtmiŐtir.

Bugn yaŐı 60'ın stnde olan ve Zazaca veya Krteyi bildiđi, hatta Trkeyi bozuk bir Őive ile konuŐtuđu halde, kendisini Krt ya da Zaza diye ifade eden (yani Trk olmadıđını syleyen) tek bir Alevi'ye rastlanmadıđı ifade edilmektedir. Kendisini Krt ya da Zaza olarak ifade eden azınlık genlik kesimi ise, son yıllarda Krtlk veya radikal sol rzgrından etkilenen bir kesimdir ve bu kesimin savunduđu Krt ya da Zaza kimliđi, tarihsel deđil siyasi bir kimlik olarak kabul edilebilir (Őener, 2002: 27).

Ali Rıza zdemir de Trkmenlerin Zazaca ve Kurmana ğrenmesi zerine detaylı alıŐmalar yapmıŐtır. Buna gre en az 3-4 nesilde dil deđiŐimi gerekleŐmekte, kltrel unsurlar ise daha uzun sre yaŐayabilmektedir. Sultan Selim ve Sultan Sleyman zamanlarında paralanarak Zaza ve Krt aŐiret birliklerine dahil edilen Trkmen aŐiretleri, nesiller getike Zazaca ve Krteyi belli dzeylerde ğrenmiŐler ancak kendi soy bilgilerini de bugne kadar getirmiŐlerdir (zdemir, 2014). Bu aŐiretlerden biri de Őeyh Hasan aŐiretidir.

6. Eskikonak Kynde YaŐamdan Notlar

Eskikonak kyllerinin temel geim kaynađı bykbaŐ ve kkbaŐ hayvancılıktı. Bunun yanı sıra, kendi ihtiyaları kadar buđday eker ve ekmeklerini bu undan yaparlardı. Arpa, yulaf ve fiđ de ekilerek kıŐın hayvan yemi olarak kullanılırdı.

Blgenin aŐırı sođuk iklimi ve meyve-sebze retimine dair bilgi birikiminin sınırlı olması nedeniyle bahe tarımı son derece kısıtlıydı. Ky halkı esasen gelenekiydi ve "Biz babadan byle grdk" anlayıŐıyla yeniliklere pek aık deđillerdi. Yenilik yapılması durumunda yaŐanabilecek verim dŐklđn, olası bir salgın hastalıđı veya baŐarısızlıđı kendileri aısından bir uđursuzluk olarak kabul ederlerdi; zira akıl danıŐabilecekleri bir kurum yoktu. KıŐ mevsiminin uzunluđu, kar yađıŐının 2-2,5 metreyi bulması, ekilebilir arazinin dŐk kalitesi ve aŐırı taŐlık olması da bu durumu etkileyen nemli faktrlerdi.

Kyller, gaz yađı, ay, Őeker, temizlik maddesi gibi zorunlu ihtiya malzemelerini yazın topluca satın alarak kıŐa hazırlık yaparlardı. Refahiye'de

kurulan pazara genellikle perşembe günleri giderlerdi. Kış aylarında ise aşırı kar ve soğuk nedeniyle pazara gidişler oldukça nadirdi.

İstanbul'dan köye gönderilen mektuplar, alıcının adı ve adresi yazıldıktan sonra üzerine "Esnaf Hüseyin Yumak eliyle" diye bir not düşülerek gönderilirdi. Perşembe günü kasabaya gidenler mutlaka bakkal Hüseyin Yumak'a uğrar hem alışveriş yapar hem de postaneden toplu olarak oraya gelen mektupları alıp köye varınca elden teslim ederlerdi.

Telgraflar (Elt, Normal ve Yıldırım telgraf) bile uzaklık ve coğrafi koşullar nedeniyle köye hemen ulaşamazdı. Telgrafın köye ulaştırılması için postaneye ayrıca sürücü ücreti peşin ödenir; Refahiye'den "özel ulak" tabir edilen atlı bir kişi tarafından köye özel olarak götürülürdü. Aksi takdirde, köyden kasabaya gelecek birine teslim edilmesi beklenirdi.

Köylü kadınlarının ihtiyaçları, seyyar manifaturacı olarak adlandırılacak "çerçiler" aracılığıyla karşılanırdı. At, eşek veya katır sırtında öteberi satan çerçiler, çoğunlukla yumurta karşılığında iplik, kumaş, saç tokası, düğme ve başörtüsü gibi eşyalarla takas yaparlardı. Bütün yakın köylerin tuz ihtiyacı ise Kemah'tan satın alınarak karşılanırdı.

Köyün kasabaya ve ana yola uzak olması, hastalananların doktora veya hastaneye gitmesini çok zor bir olay haline getirirdi. Özellikle kış ortasında hastaneye gitmek gerekirse, bu başlı başına büyük bir dertti. Hastalar, "Tevük" denilen kızaklar yapılarak, üzerlerine yatak yorgan konulduktan sonra, kalabalık bir grupla kasabaya götürülürdü.

Sağlık koşulları nedeniyle çocuk ölümleri çok olurdu. Doğum kontrol yöntemlerini bilmedikleri için pek çok kadın on beş civarında çocuk doğururdu; çok çocuk sahibi olmak, aynı zamanda ev ekonomisine büyük katkı sağladığından önemliydi. Ancak doğum sancuları bazen günlerce sürerdi. Örneğin, Melek Gümüšoğlu'nun 8-9 gün süren doğum sancularından sonra müjdesi İstanbul'a gelirdi. Kadınlar doğıl olarak zamanından çok önce yaşlanırlardı.

1940'lı yıllarda dedelerin İstanbul'a gelmek istedikleri zaman, genellikle Eskikonak'tan Giresun'a kadar yürürler ve oradan Gül Cemâl vapuruna binerek İstanbul'a ulaşırlardı. Bu yolculuk Kızıldağ, Sivas üzerinden yapılırdı ve

yryerek gelmeleri bir ayı bulurdu. Daha sonraki yıllarda ise İstanbul'a geliŐler, İngiliz Austin marka, kamyondan bozma otobslerle yapılmaya baŐlandı.

Ky arazileri, tarihi İpek Yolu'nun geçtiđi alanlar olmuŐtur. İpek Yolu, Koçgiri'den, Zerkenlilerin mezarlarının altından Demirci mevkiinden ve Bekolar ky nnden geerek devam ederdi; bylece ky arazileri sayısız yerli ve yabancı gezginci ve tccarın yzyıllarca geçtiđi yerler olmuŐtur.

Burada bir anımı da paylaŐmak isterim. 1963 senesinde Refahiye'den İstanbul'a dnŐte kullanılan otobs, yolda hararet yapmıŐ ve radyatr su kaırmıŐtı. Bu durum yolculuđu uzatarak 4 gne ıkarmıŐtı. Őofr aresizlikten yolculardan kenger sakızı toplayarak radyatre yapıŐtırmıŐ ve bu Őekilde yola kısmen devam edilebilmiŐti. O dnemde Refahiye'den İstanbul'a otobs yolculukları 48 saat ile 72 saat arasında srerdi. PerŐembe sabahı Refahiye'den yola ıkan otobs, Cumartesi saat 15.00-18.00 arasında İstanbul Dolapdere, YeniŐehir top sahasına ulaŐırdı. O gn kyllerden bir kısmı otobs bekler; yakınlarını grmeye, mektup, peynir, yođurt ve yn gibi kyden gelen eŐyaları almaya alıŐırdı.

Sođuk kıŐ gecelerinde yetiŐkinler, ky odalarında bildikleri hikye ve masalları anlatırlardı. Bu hikyeler genellikle iki ana temadan oluŐurdu: 1) Dini ve Kahramanlık Hikyeleri: Hz. Ali'nin Hayber kalesi fethi, savaŐlardaki yararlılıkları, Peygamberimize nasıl yardımcı olduđu, Hz. Muhammed'in Mira hadisesi, Kербela vakası, Őah İsmail'in Arap-1 Zengi ile olan hikyeleri ve Hacı BektaŐ Veli'nin menkıbeleri. 2) Fantastik ve đretici Anlatılar: Dev, cin, peri gibi dođast varlıkları konu alan masallar ve ders veren hikyeler. Erkekler arasında ise bitmek tkenmez askerlik anıları en ince ayrıntılarına kadar ballandırılarak anlatılırdı (KK1; KK2).

SONU

Atalarımızdan bizlere intikal eden gzel bir sz vardır: "GemiŐi olmayanın geleceđi olmaz." Bu szn amacı gemiŐte yaŐamak veya gemiŐi zlemek deđil; aksine, gemiŐimizi bilerek gnmz dođru yaŐamak ve geleceđe de rnek olmaktır. detlerimiz, inanıŐ Őekillerimiz ve deđer yargılarımız, toplum iindeki yerimizi belirler. Bu nedenle, kimlik problemi yaŐamamak iin gemiŐimizi iyi bilmek byk nem taŐır. Pek ok Őeyin yazıya gememesi nedeniyle, yaŐlı

insanlar birer birer eksildikçe geçmişimizle olan bağlarımız daha muğlak bir hâl almaktadır.

Bu çalışma, Şeyh Hasan Aşireti'nin kökenini ve izlediği yolu ortaya koymuştur. Şeyh Hasan, Türkistan'ın Yesi şehrinin Üç Kurgun yöresinde doğmuştur. O, Oğuzların Bozok Kolu'nun, Gürhanogulları'nın, Bayat boyuna bağlı On-Er oymağındandır. Dedesi Bahşi Han'ın oymak beyi olduğu dönemde, Abbasi zulmünden kaçan Hz. Muhammed-Ali soyundan gelenler Bahşi Han'a sığınmıştır. Bahşi Han, oğlu Ahmed'i sığınmacı Musa-ı Kazım'ın (ö. 799) oğlu Abbas'ın kız torunlarından Vedduha ile evlendirmiş ve bu evlilikten Şeyh Hasan dünyaya gelmiştir.

Bahşi Han'ın vefatı üzerine, beylikten feragat eden babasının yerine Şeyh Hasan oymağının beyi ve yeni aşiretinin reisi olmuştur. Kardeşi Şeyh Ahmed'i de ikinci reisliğe getirmiştir. Şeyh Hasan aşiretin dış ilişkilerini ve askerî idaresini yönetirken; iç düzeni ve dinî işleri Şeyh Ahmet yürütmüştür.

Bayat boyu beyi ve inanç önderi Sultan Onar diğer adıyla Şeyh Hasan, aşiretiyle Orta Asya'dan Anadolu'ya göç ederek öncelikle Elâzığ-Tunceli bölgesine ve Malatya'nın Arapgir ilçesine yerleşmiş ve yaşamıştır. Türbesi halen Malatya'nın Arapgir ilçesine bağlı Onar köyündedir.

Şeyh Hasan Aşireti, Orta Asya'dan Anadolu'ya göç ettikten sonra; Arapgir'de nüfusun çoğalması ve başka nedenlerle aşiretin bir kısmı, 1515 ile 1530 yılları arasında Tunceli'nin Ovacık ilçesine yerleşmiştir.

Göç serüveni buradan devam etmiş, Ovacık'tan ayrılan bir kol, Erzincan'ın Zazalar köyüne gelerek burada uzun zaman yaşamıştır. Sözlü gelenekten aktarıldığı üzere, muhtemelen 19. yüzyılın ilk yarısında, Zazalar köyünde yaşayan üç kardeşten biri köyde kalmış, biri Kemah'ın Selâmet köyüne, üçüncü kardeş ise Refahiye'nin Eskikonak köyüne gelerek 19. yüzyılın ortalarında yerleşmiştir.

Eskikonak köyünde yaşayan yaklaşık yüz elli kadar aşiret üyesi, coğrafi şartların zorluğu, kısıtlı yaşam koşulları ve artan nüfus nedeniyle yeni yaşam alanları arayışına girmiş ve özellikle 1960-1970 yılları arasında İstanbul'a göç etmek zorunda kalmıştır.

İstanbul'a geldiklerinde, dayanıőma amacıyla ncelikle aynı mahallelerde birbirine yakın yerlere yerleőmiŐlerdir. Daha sonra baŐka mahallelere taŐınırken bile yine akrabalarına yakın olmaya zen gstermiŐlerdir. ocukların byyp eđitim alması, yeni meslekler edinmesi ve evlenmesi nedeniyle aőiret yeleri İstanbul'un farklı yerlerine yerleőmiŐ; bir kısmının yurt dıŐına gitmesi de bu srete gndeme gelmiŐtir.

KAYNAKA

Atalay, Besim. (1991). *BektaŐilik Edebiyatı*. Ant Yayınları.

Demir, Kader ve Aksın, Ahmet. (2023). "18. ve 19. Yzyılda Fırat Havzasında Őeyh Hasanlı Aőireti'nin EŐkıyalık Faaliyetleri". *Near East Historical Review*, 13(1), 67-77.

Duran, Hamiye ve Gmőođlu, Dursun. (2010). *Hnkr Hacı BektaŐ Veli Velyetnamesi*. Gazi niversitesi Trk Kltr ve Hacı BektaŐ Veli AraŐtırma Merkezi.

Fırat, M. Őerif. (1961). *Dođu İlleri ve Varto Tarihi*. Milli Eđitim Basımevi.

Gmőođlu, Dursun. (2003). *Anadolu'da Bir Ky Eskikonak*. Ardı Yayınları.

Kemali, Ali. (1992). *Erzincan Tarihi, Cođrafisi, Toplumsal, Etnođrafisi, İdari İhsal, İnceleme AraŐtırma Tecrbesi*. Kaynak Yayınları.

Onarlı, İsmail. (2001). *Őeyh Hasan Aőireti*. AydŐ Yayınları.

Onarlı, İsmail. (2002). "Trkmen İnan Onderi: Őeyh Hasan (Sultan Onar, Ocakları ve Aőiretleri)". İinde *Uluslararası Trk Dnyası İnan Onderleri Kongresi Bildirileri* (ss. 665-704).

zdemir, Ali Rıza (2014). *Kayıp Trkler: Etnik Cođrafya Bakımından KrtleŐen Trkmen Aőiretleri*. Ankara: Kripto Yayınları.

Saltık, Veli. (2013). "Dede Őeyh Hasanlar ile Aőiret Őeyh Hasanlar". *Trk Kltr ve Hacı BektaŐ Veli AraŐtırma Dergisi*, (66), 279-312.

Son TeŐkilt-ı Mlkiye'de Kylerimiz. (1928). Hell Matbaası.

Őener, Ceml. (2002). *Alevilerin Etnik Kimliđi*. Etik Yayınları.

Yalçın, Alemdar ve Yılmaz, Hacı. (2004). “Şeyh Hasan Ocağı ve Sineminli Oymağı Üzerine Yeni Bilgiler”. *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, (30), 235-265.

Yılmaz, Hacı. (2017). “Şeyh Hasan Ocağı ve Vefailikle İrtibatı”. *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, (83), 223-240.

Kaynak Kişiler

KK 1: Hüseyin Gümüşoğlu, 1900 doğumlu olup 1973 yılında 73 yaşında vefat etmiştir.

KK 2: Medine Gümüşoğlu, 1935 Erzincan doğumlu, hayattadır.

EK 1:

— ۴۰۷ —

ارزنجان ولائی
قره‌بای قشاسی

قشا تلمیله‌یکه عدوی : ۴
قشا کورنیکه عدوی : ۶۶

ملاحظات	قشا ونامیه سرکز قریبک			قشا و لیدرک لاین سرداربه اسدری	قوس مقاری	کورد کورد	نامیله‌ک اسدری
	قوس مقاری	لاین عدوی	اسدری				
			قورنیک	Kunitchay		۱۴	قورنیک سرکز نامیه
			آرمودان کیم	Armodan		۱۶	آرمودان
			قورنیکه	Koz kichla		۳۳	قورنیکه

قوربجای قشاسی

ارزنجان ولائی		قوربجای قشاسی	
کوی اسدری	لاین سرداربه	کوی اسدری	لاین سرداربه
سرکز نامیه			
آجینکلی	Tepe	تپه	
باشسور	Tchahin	چاقق	
پینک	Hjrenedil	چورنیک	
سینه	Hadice	شیک	
مابورسایر	Tapour kebire	مابورکیر	
مبارکزی	Tougout	طوغوت	
قورن	Clifour	کلور	
قورنوس	Kara kaye	قره قای	
کوردک	Kangouroute	کانگوروت	
کرتانه	Qumim	کامور	
کوردک	Moucloud	موقلوق	
قورن قشله نامیه			
آرمودان کیر نامیه			
آرمودان کیر	Eski kotchevéri	اسکی کورچیری	
آرمودان صدر	Eskikozak	اسکی کوزاک	
آرمودان	Tahmoussendi	تاهموسندی	
آرمودان	Edla	آدلا	
آرمودان	Evetique	آیپیکه	
آرمودان	Bazgo	بازگو	
آرمودان	Bardana	باردانا	
آرمودان کیر	Armodankehir		
آرمودان صدر	Agul drah	آغول دراه	
آرمودان	Ethami	آتھامی	
آرمودان	Boyalik	بوایلک	

Kuruçay kazâsı Eskikonak

EK: 2

Madde 1: Erzincan vilâyetinin Kuruçay kazasına bağlı Gezge, Eskikönak, Gavuryurdu, Diyarlar, Halitler ve Kabullar köyleri bu kazadan ayrılarak Refahiye kazasına bağlanmıştır. 4 Mayıs 1933

EK 3:

Eskikönak lahit şekli ve at, kahve fincanı, ibrik, tarak, ayakkabı ve insan yüzü motifli mezar taşları